

UDK: 633.853.74:632.4:632.952

**MOSH EKININING O‘SUV DAVRIDA UCHRAYDIGAN KASALLIKLARGA
QARSHI KURASHDA QO‘LLANILGAN FUNGITSIDLARNING
SAMARADORLIGI**

Raxmonov Jalil Xoliqulovich

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti

Shamsiddinova Kamola Ixtiyor qizi

Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada moshning o‘sov davrida uchraydigan antraknoz, unshudring kasalliklariga qarshi kurashda Marshal Duo 40%, Impakt super, Pilarviva 34% yangi fungitsidlar sinovdan o‘tkazilgan. Ushbu kasalliklariga qarshi qo‘llanilgan fungitsidlarning biologik samaradorligi yuqori bo‘lganlarini ishlab chiqarishga qo‘llash uchun tavsiyalar berilgan. Shuningdek Qashqadaryo viloyati, G‘uzor tumani, “Yulduz 1975” va Kitob tumanidagi “Samadov Diyorbek” fermer xo‘jaligida, Toshkent viloyati Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba dalasida, O‘rta Chirchiq tumani “Abdulla-Abduholiq” fermer xo‘jaliklarida tadqiqotlar o‘tkazilgan.

Kalit so‘zlar: Mosh, zamburug‘, “Yulduz-1975”, un shudring, antraknoz, fungitsidlar, sarf-me‘yor, fermer xo‘jaligi, samaradorlik, ekin, tajriba dalasi, nav, samaradorlik.

Аннотация: В статье испытываются новые фунгициды Marshal Duo 40%, Impakt super, Pilarviva 34% для борьбы с антракнозом и мучнистой росой, встречающимися во время вегетации маша. Даны рекомендации по применению в производстве фунгицидов с высокой биологической эффективностью, применяемых против этих заболеваний. Также исследования проводились в фермерских хозяйствах "Юлдуз 1975" Гузарского района и "Самадов Диёрбек" Китабского района Кашкадарьинской области, на опытном поле Ташкентского областного научно-исследовательского института

рисоводства, в фермерских хозяйствах "Абдулла-Абдухолик" Уртачирчикского района.

Ключевые слова: Маш, гриб, "Юлдуз-1975," мучная роса, антракноз, фунгициды, норма расхода, фермерское хозяйство, эффективность, культура, опытное поле, сорт, эффективность.

Abstract: The article examines the testing of new fungicides—Marshal Duo 40%, Impakt Super, and Pilarviva 34%—to combat anthracnose and powdery mildew diseases occurring during the growing season of mung bean. Recommendations have been provided for the use in production of fungicides with high biological efficacy against these diseases. Research was also conducted at the "Yulduz 1975" farm in the Guzar district and the "Samadov Diyorbek" farm in the Kitab district of the Kashkadarya region, at the experimental field of the Rice Research Institute of the Tashkent region, and at the "Abdulla-Abdukholik" farm in the Urtachirchik district.

Keywords: Mung bean, fungus, "Yulduz-1975," fly rust, anthracnose, fungicides, consumption rate, farming, efficiency, culture, experimental field, variety, effectiveness.

KIRISH

Dunyo bo'yicha eng ko'p mosh yetishtiriladigan rivojlangan mamlakatlarda asosan antraknoz (*Colletotrichum lindemuthianum*), fuzarioz ildiz chirish (*Fusarium solani*), fuzarioz so'lish (*Fusarium oxysporum*), un-shudring (*Erysiphe communis f.phaseoli*), zang (*Uromyces phaseoli*) kasalliklar keng tarqalib bormoqda.

O'zbekiston sharoitida ham mosh ekini qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish, bo'shagan sug'oriladigan maydonlardan samarali foydalanish va eksport salohiyatini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2018-yilda mamlakatimizda mosh ekinlari maydoni 317,2 ming hektarni tashkil etgan, ayrim yillarda hosildorlik esa 1,5 t/ga gacha yetgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini

tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni¹⁸da dukkakli ekinlar maydonini kengaytirish, ularning hosildorligini oshirish hamda ilmiy-tadqiqot ishlanmalarini amaliyotga joriy etish vazifalari belgilangan.

Qishloq xo‘jaligi ekinlarida uchraydigan kasalliklar-xususan, zamburug, bakteriya va virus etiologiyasiga ega bo‘lgan fitopatogen mikroorganizmlar - o‘simliklarning fiziologik va biokimyoviy jarayonlariga chuqur salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu jarayonda o‘simlikning fotosintez faoliyati susayadi, oziq moddalarning transpiratsiya va translyokatsiya tizimi izdan chiqadi, suv va mineral elementlarni o‘zlashtirish qobiliyati pasayadi. Natijada esa o‘simliklarning o‘sish va rivojlanish sur‘atlari sezilarli darajada sekinlashadi, bu esa yakuniy hosildorlik ko‘rsatkichlarining pasayishiga va mahsulot sifatining yomonlashishiga olib keladi. Ayniqsa, vegetatsiya davrining dastlabki bosqichlarida yuzaga keladigan kasalliklar o‘simliklar salomatligiga davomiy bosim o‘tkazib, ularning butun vegetatsion davri mobaynida salbiy agrobiotik omillar ta‘sirida qolishiga sabab bo‘ladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Mosh hosildorligini oshirish uchun agrotexnikaga to‘g‘ri rioya qilish, suv va o‘g‘itlarni me‘yorda berish hamda kasalliklarga qarshi samarali profilaktika choralari amalga oshirilishi lozim. Shu bilan birga, kimyoviy va biologik himoya vositalarini uyg‘un qo‘llash yuqori hosildorlik va sifatni ta‘minlaydi.

Zamburug‘ va boshqa patogenlarning tuproqda to‘planishining oldini olish uchun, moshdan keyin g‘o‘za, g‘alla yoki boshqa don ekinlarini ekish, suvni o‘tkazuvchanligi past bo‘lgan tuproqlarda yaxshi drenaj tizimini tashkil etish va cho‘kmalanishning oldini olish, fosfor va kaliyli o‘g‘itlardan (fosforli o‘g‘itlar ildiz tizimini mustahkamlaydi, kaliy esa o‘simlikning tashqi faktorlarga chidamliligini oshiradi) 30-40 kg/ga qo‘llash samaralidir [1; 131-140-b].

Dukkakli ekinlar jumladan mosh yetishtirishda turli xil ekologik stresslarga duch keladi va XXI-asrning dolzarb muammolaridan biri bo‘lgan qurg‘oqchilik muammosi hozirgi kunda global miqyosda qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligining barqarorligiga jiddiy to‘siq bo‘lib qolmoqda [2; 6125-6142-b., 127; 96-108].

Iqlim o‘zgarish taxminlariga ko‘ra, qurg‘oqchilik muammosi davom etishi va yanada kuchayishi kutilmoqda, shuningdek, 2050-yilga kelib sug‘orish uchun suvga bo‘lgan talab keskin oshishi taxmin qilinmoqda [3; 637-651-b].

Qurg‘oqchilik muammosi reaktiv kislorod molekullari (ROS) hosil bo‘lishi tufayli o‘simliklarga morfologik, fiziologik va biokimyoviy ta‘sir qiladi. Qurg‘oqchilikka chidamlilikni oshirish uchun konvension seleksiya va genetik muhandislik kabi turli usullar qo‘llanilgan, ammo bu metodlar qishloq xo‘jaligi amaliyotida ma‘lum bir cheklolarga ega [95; 1-9-b].

Bu borada, mosh o‘simlik o‘shini faollashtiruvchi qurg‘oqchilikka chidamli rizobakteriyalar suv etishmaydigan hududlarda barqaror qishloq xo‘jaligi uchun samarali echim sifatida taklif etilmoqda. *Vigna radiata* (mosh), tropik xududlarda keng etishtiriladigan, ozuqaviy qiymati boy o‘simlik bo‘lib, organizmni yot moddalardan tozalovchi xususiyatlari va issiqlikdan himoya qilishda samaradorligi bilan tanilgan [133; 1-9-b].

Fungitsidlarning takror va takror qo‘llanishi, bir xil ta‘sir mexanizmiga ega vositalarni doimiy qo‘llash fitopatogenlarda dori vositasiga nisbatan virulentlik hosil qiladi va keyingi qo‘llashlarda foydali ta‘siri sezilmay qoladi. Kasallikni oldini olish uchun profilaktik choralar sifatida so‘nggi yetishtirilgan ekin qoldiqlarini yo‘q qilish tadbiri zamburug‘ sporalarning tuproqda saqlanishini oldini oladi. Sifatli urug‘likdan foydalanish va urug‘ kasallikka chidamli bo‘lishi zarur. Rizobakteriyalar, ko‘pincha o‘simlik o‘shini faollashtiruvchi rizobakteriyalar (PGPR) sifatida ma‘lum bo‘lib, ular o‘simlik rivojlanishida, ozuqa moddalarini boshqarishda va biokontrollda muhim ahamiyatga ega [113; 119-125-b.,142; 175-197].

Tadqiqot o‘tkazilgan joylar. Tadqiqotlar 2022-2024 yillarda Qashqadaryo viloyati, G‘uzor tumani va Kitob tumanidagi “Samadov Diyorbek” fermer xo‘jaligida, Toshkent viloyati Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba dalasida, O‘rta Chirchiq tumanida olib borildi.

Tadqiqot natijalari. 2022-2024 yillarda Qashqadaryo viloyati, G‘uzor tumani, “Yulduz 1975” va Kitob tumanidagi “Samadov Diyorbek” fermer xo‘jaligida, Toshkent viloyati Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba dalasida, O‘rta Chirchiq

tumani “Abdulla-Abduholiq” fermer xo‘jaliklarida moshning o‘suv davrida uchraydigan antraknoz hamda un-shudring kasalliklariga qarshi kurashda Marshal Duo 40% em.k 0,2-0,25 l/ga, Impakt super -0,5-0,6 l/ga, Pilarviva 34% em.k.0 ,5-0,6 l/ga sarf-me‘yorlarda ishlov berildi.

Qashqadaryo viloyati, G‘uzor tumani hududida joylashgan “Yulduz-1975” fermer xo‘jaligida o‘tkazilgan dala sharoitidagi ilmiy-tadqiqot ishlarida mosh ekinida uchraydigan antraknoz kasalligiga qarshi kimyoviy kurash choralari samaradorligi o‘rganildi. Tadqiqotlarda kontakt va tizimli ta’sirga ega bo‘lgan fungitsid - Marshal Duo 40% em.k. preparati qo‘llanildi. Preparatning 0,2-0,25 l/ga miqdorida qo‘llanilgan variantlarda antraknoz kasalligining tarqalishi 8,2-8,3%, kasallikning rivojlanish darajasi esa 3,0-3,2% ni tashkil etdi. Mazkur natijalar nazorat (ishlov berilmagan) variantga nisbatan kasallik rivojlanishi sezilarli darajada kamaytirganini ko‘rsatdi. Biologik samaradorlik ko‘rsatkichi esa ushbu ishlov berilgan variantlarda 78,8-80,1% ni namoyon etdi Pilarviva 34% em.k. 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasalligining tarqalishi 7,7-7,9%, kasallikning rivojlanish darajasi esa 2,9-3,3% ni gacha kamaytirgan bo‘lsa, biologik samaradorlik 78,1-80,8% oralig‘ida qayd etildi. Shuningdek, Impakt super 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasallik tarqalishi 6,9-8,2%, rivojlanish darajasi 2,3-3,4%, biologik samaradorlik esa 77,5-84,8% ni tashkil etdi. Taqqoslash uchun ishlatilgan andoza variantida, Torso 22,5% em.k. 0,3 l/ga preparati ishlatilgan dalalarda kasallik tarqalishi 7,9%, rivojlanish darajasi 3,5%, biologik samaradorlik esa 76,8% ni namoyon etdi. (1-jadval).

Huddi shunday tajribalar un shudring kasalligiga qarshi olib borilganda, Marshal Duo 40% em.k. 0,2-0,25 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasalligining tarqalishi 7,9-9,1%, kasallikning rivojlanish darajasi esa 1,9-2,4% ni, biologik samaradorlik 81,8-85,6% qayd etdi Pilarviva 34% em.k. 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasalligining tarqalishi 5,4-8,6%, kasallikning rivojlanish darajasi esa 1,7-2,6% ni gacha kamaytirgan bo‘lsa, biologik samaradorlik 80,3-87,1% oralig‘ida bo‘ldi. Impakt super 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasallik tarqalishi 6,4-8,2%, rivojlanish darajasi 1,4-2,5%, 81,1-89,4% biologik samaradorlik

erishildi. Andoza variantida, Torso 22,5% em.k. 0,3 l/ga preparati qo‘llanilganda kasallik tarqalishi 8,3%, kasallikning rivojlanishi 2,8%, biologik samaradorlik esa 78,7% ni tashkil etdi. Shuningdek, 2022-2024- yillarda Kitob tumanidagi “Samadov Diyorbek” fermer xo‘jaligida etishtirilayotgan mosh o‘simligida uchraydigan antraknoz kasalligiga qarshi Marshal Duo 40% em.k. preparatini 0,2-0,25 l/ga miqdorida qo‘llanilgan variantlarda kasallikning tarqalishi 8,4-8,5%, kasallikning rivojlanish 3,3-3,6% ni tashkil etgan bo‘lsa biologik samaradorlik 75,7-79,1% ni namoyon etdi Pilarviva 34% em.k. preparatini 0,5-0,6 l/ga qo‘llanilganda kasallikning tarqalishi 7,5-7,6%, kasallikning rivojlanish darajasi esa 3,0-3,2% ni, biologik samaradorlik esa 78,4-79,7% oralig‘ida qayd etildi. Impakt super 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasallik tarqalishi 6,9-8,2%, rivojlanish darajasi 2,4-2,8%, biologik samaradorlik esa 81,1-83,8% ni tashkil etdi. Andoza variantida, Torso 22,5% em.k. 0,3 l/ga preparati ishlatilgan dalalarda kasallik tarqalishi 8,0%, rivojlanish darajasi 3,1%, biologik samaradorlik esa 74,3% ni namoyon etdi. Mosh o‘simligida uchraydigan un shudring kasalligiga qarshi Marshal Duo 40% em.k. preparatini 0,2-0,25 l/ga miqdorida qo‘llanilgan variantlarda kasallikning tarqalishi 5,1-7,2%, kasallikning rivojlanish 2,8-3,6% ni tashkil etgan bo‘lsa biologik samaradorlik 79,7-84,3% ni namoyon etdi Pilarviva 34% em.k. preparatini 0,5-0,6 l/ga qo‘llanilganda kasallikning tarqalishi 4,8-6,4%, kasallikning rivojlanish darajasi esa 2,3-3,4% ni, biologik samaradorlik esa 81,0-87,1% ni qayd etdi. Impakt super 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasallik tarqalishi 4,2-5,8%, rivojlanish darajasi 1,8-3,2%, biologik samaradorlik esa 82,0-89,8% ni namoyon etdi. Andoza variantida, Torso 22,5% em.k. 0,3 l/ga preparati ishlatilgan dalalarda kasallik tarqalishi 6,7%, rivojlanish darajasi 3,0%, biologik samaradorlik esa 83,1% ni tashkil etdi.

Toshkent viloyati Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba uchastkasida, mosh ekinida uchraydigan antraknoz kasalligiga qarshi Marshal Duo 40% em.k. preparati qo‘llanildi. Preparatning 0,2-0,25 l/ga miqdorida qo‘llanilgan variantlarda antraknoz kasalligining tarqalishi 6,6-7,0%, kasallikning rivojlanish darajasi esa 1,5-2,2% ni tashkil etdi. Biologik samaradorlik ko‘rsatkichi esa ushbu ishlov berilgan variantlarda

84,5-89,4% ni namoyon etdi Pilarviva 34% em.k. 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasalligining tarqalishi 6,2-7,8%, kasallikning rivojlanish darajasi esa 2,0-2,6% ni gacha kamaytirgan bo‘lsa, biologik samaradorlik 81,7-86,0% oralig‘ida qayd etildi. Shuningdek, Impakt super 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasallik tarqalishi 7,7-9,0%, rivojlanish darajasi 2,5-2,9%, biologik samaradorlik esa 79,6-82,4% ni tashkil etdi. Taqqoslash uchun ishlatilgan andoza variantida, Torso 22,5% em.k. 0,3 l/ga preparati ishlatilgan dalalarda kasallik tarqalishi 8,5%, rivojlanish darajasi 2,1%, biologik samaradorlik esa 85,2% ni namoyon etdi. Mosh o‘simligida uchraydigan un shudring kasalligiga qarshi Marshal Duo 40% em.k. preparatini 0,2-0,25 l/ga miqdorida qo‘llanilgan variantlarda kasallikning tarqalishi 5,9-6,8%, kasallikning rivojlanish 2,5-3,1% ni tashkil etgan bo‘lsa biologik samaradorlik 80,7-84,5% ni namoyon etdi (2-jadval).

1-jadval

Moshning o‘suv davrida antraknoz kasalligiga qarshi kurashda qo‘llanilgan fungitsidlarning biologik samaradorligi (Qashqadaryo vil., G‘uzor tum, “Yulduz 1975” fermer xo‘jaligi, 2022-2024 yy.)

№	Variantlar	Preparatlarning ta’sir etuvchi moddasi	Dorilarning sarf-me’yori, kg, l/ga	Kasallikning tarqalishi, %	Kasallikning rivojlanishi, %	Biologik samaradorlik, %
1.	Marshal Duo 40% em.k.	Tebukanazol+	0,2	8,3	3,2	78,8
		Propikanazol	0,25	8,2	3,0	80,1
2.	Pilarviva em.k.	Propikanazol+	0,5	7,9	3,3	78,1
		Piraklostrobin	0,6	7,7	2,9	80,8
3.	Impakt super em.k.	Flutriafol+	0,5	8,2	3,4	77,5
		Tebucanazole	0,6	6,9	2,3	84,8
4.	Torso 22,5% em.k.	Tebuconazole 125 g/l+ Triadimefon	0,3	7,9	3,5	76,8

	(andoza)	100 g/l				
5.	Nazorat (ishlovsiz)	-	-	32,8	15,1	-
EKF ₀₅						1,3

2-jadval.

Moshning o‘suv davrida un shudring kasalligiga qarshi kurashda qo‘llanilgan fungitsidlarning biologik samaradorligi (Toshkent viloyati, Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti, 2022-2024 yy.)

№	Variantlar	Preparatlarning ta’sir etuvchi moddasi	Dorilarning sarf-me’yori, kg/ga, l/ga	Kasallikning tarqalishi, %	Kasallikning rivojlanishi, %	Biologik samaradorlik, %
1.	Marshal Duo 40% em.k.	Tebukanazol+	0,2	6,8	3,1	80,7
		Propikanazol	0,25	5,9	2,5	84,5
2.	Pilarviva em.k.	Propikanazol+	0,5	8,2	3,4	78,8
		Piraklostrobin	0,6	7,5	2,7	83,2
3.	Impakt super em.k.	Flutriafol+Tebucanazole	0,5	7,3	3,6	77,6
			0,6	6,4	2,9	82,0
4.	Torso 22,5% em.k. (andoza)	Tebuconazole 125 g/l+ Triadimefon 100 g/l	0,3	7,9	3,2	80,1
5.	Nazorat (ishlovsiz)	-	-	31,0	16,1	-
EKF₀₅						1,9

Pilarviva 34% em.k. preparatini 0,5-0,6 l/ga qo‘llanilganda kasallikning tarqalishi 7,5-8,2%, kasallikning rivojlanish darajasi esa 2,7-3,4% ni, biologik samaradorlik esa 78,8-83,2% ni qayd etdi. Impakt super 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasallik tarqalishi 6,4-7,3%, rivojlanish darajasi 2,9-3,6%, biologik samaradorlik esa 77,6-82,0% ni namoyon etdi.

Andoza variantida, Torso 22,5% em.k. 0,3 l/ga preparati ishlatilgan dalalarda kasallik tarqalishi 7,9%, rivojlanish darajasi 3,2%, biologik samaradorlik esa 81,0% ni tashkil etdi. O‘rta Chirchiq tumani “Abdulla-Abduholiq” fermer xo‘jaliklarida mosh ekinida uchraydigan un-shudring kasalligiga qarshi kurashda Marshal Duo 40% em.k. 0,2-0,25 l/ga sarf-me‘yorlarda ishlov berilganda kasallikning tarqalishi 6,5-8,0%, kasallikning rivojlanish 1,3-2,0% ni tashkil etgan bo‘lsa biologik samaradorlik 85,2-90,4% ni namoyon etdi. Pilarviva 34% em.k. preparatini 0,5-0,6 l/ga qo‘llanilganda kasallikning tarqalishi 6,1-8,4%, kasallikning rivojlanish darajasi esa 1,4-1,9% ni, biologik samaradorlik esa 86,0-89,6% oralig‘ida qayd etildi.

Impakt super 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda kasallik tarqalishi 6,0-7,7%, rivojlanish darajasi 0,9-1,6%, biologik samaradorlik esa 88,1-93,4% ni tashkil etdi. Andoza variantida, Torso 22,5% em.k. 0,3 l/ga preparati ishlatilgan dalalarda kasallik tarqalishi 9,6%, rivojlanish darajasi 1,8%, biologik samaradorlik esa 86,6% ni namoyon etdi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Qashqadaryo viloyati, G‘uzor tumani hududida joylashgan “Yulduz-1975” fermer xo‘jaligida 2022-2024-yillar davomida o‘tkazilgan dala sharoitidagi ilmiy-tadqiqot ishlarida mosh ekinida uchraydigan antraknoz kasalligiga qarshi Marshal Duo 40% em.k. preparati qo‘llanilganda nazoratga nisbatan biologik samaradorlik 78,8-80,1% ni, Pilarviva 34% em.k. 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda biologik samaradorlik 78,1-80,8% ni, Impakt super 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda biologik samaradorlik esa 77,5-84,8% ni tashkil etdi.

Kitob tumanidagi “Samadov Diyorbek” fermer xo‘jaligida etishtirilayotgan mosh o‘simligida uchraydigan antraknoz kasalligiga qarshi Marshal Duo 40% em.k. preparatini 0,2-0,25 l/ga miqdorida qo‘llanilgan variantlarda biologik samaradorlik

75,7-79,1% ni, Pilarviva 34% em.k. preparatini 0,5-0,6 l/ga qo‘llanilganda biologik samaradorlik esa 78,4-79,7%, Impakt super 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda 81,1-83,8% biologik samaradorlikka erishildi.

Mosh o‘simligida uchraydigan un shudring kasalligiga qarshi Marshal Duo 40% em.k. preparatini 0,2-0,25 l/ga miqdorida qo‘llanilgan variantlarda biologik samaradorlik 79,7-84,3% ni, Pilarviva 34% em.k. preparatini 0,5-0,6 l/ga qo‘llanilganda biologik samaradorlik esa 81,0-87,1% ni, Impakt super 0,5-0,6 l/ga preparati qo‘llanilgan variantlarda 82,0-89,8% biologik samaradorlikni namoyon etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Dhanyakumara Shivapoojar Basavarajappa va boshqalar. Biocontrol of Cercospora leaf spot disease and enhancement of defense response in *Vigna radiata* (L.) R. Wilczek (Mung Bean) plants using bioformulation of endophytic *Streptomyces* sp. ACS Agricultural Science & Technology. - 2023. Vol. 3 (11): pp. 1055-1067.
2. Andana Shukla., Sanghmitra Baghel., Krishna Maravi. and Singh S.K. Yield loss assessment in mungbean (*Vigna radiata* L. Wilczek) caused by anthracnose *Colletotrichum truncatum* (schw.) andrus and moore. The Bioscan. Supplement on Plant Pathology. -2014. №99(3): - p. 1233-1235.
3. Marquez N., Giachero M.L., Declerck S., & Ducasse D.A. *Macrophomina phaseolina*: General Characteristics of Pathogenicity and Methods of Control. Frontiers in Plant Science. - 2021. Pages: 1-16.
4. Bag M.K., Gautam N., Prasad T., Pandey S., Dutta M., Roy A. Evaluation of an Indian collection of black gram germplasm and identification of resistance sources to Mungbean elow mosaic virus. Crop Protection. – 2014. Vol. 61, pp. 92-101.
5. Jat R.A., Wani S.P. and Sahrawat K.L. Conservation agriculture in the semi-arid tropics: Prospects and problems. Advances in Agronomy. – 2012. Vol.117. pp. 191-273.
6. Khushwant B. Choudhary., et al. Biotic Stresses in Mung Bean: Achievements and Prospects for Genomics-Enabled Breeding Strategies. Genomics-aided Breeding Strategies for Biotic Stress in Grain Legumes. – 2024. Pages 135-162.